

SUPPORT RESULT
JOURNALS**AUTHOR****¹Xosilmurodov Islom Xamitolim
o'g'li****²Sultonaliyeva Gulshona Sherzod
kizi**¹*O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax
filiali assistenti.*²*O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax
filiali Yoshlar psixologiyasi yo'nalishi 220-
20 guruh talabasi.***¹Khosilmurodov Islam
Khamitolim ugli****²Sultanaliyeva Gulshona Sherzod
kizi**¹*Assistant of the Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan.*²*Student of the youth psychology direction
220-20 group of the Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan.***¹Хасилмуродов Ислам
Хамитолим угли****²Султаналиева Гульшона
Шерзод кизи**¹*Ассистент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана.*²*Студент группы 220-20 по
направлению "Молодежная психология"
Джизакского филиала Национального
университета Узбекистана.***©2024. Khosilmurodov Islam
Khamitolim ugli, Sultanaliyeva
Gulshan Sherzod kizi.****YURISTNING KASBIY FAOLIYATIDAGI MULOQOT****COMMUNICATION IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY
OF THE LAWYER****ОБЩЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА****ANNOTATSIIYA**

Yuridik psixologiyaning zamonaviy tushunchasi, bu – huquqiy tartibga solish sharoitlaridagi shaxs va faoliyatning turli psixologik aspektlarini o'rganuvchi fan bo'lib, u tizimli yondashuv orqali oldida turgan vazifalarni hal etishga va rivojlantirishga o'z maqsadini qaratadi. Psixologiya va yurisprudensiyaning uyg'unlashganligi fanni ikki tomonlama boyitishga va sud faoliyatidagi dolzarb muammolarni hal etishga yordam beradi.

Psixologiya va yurisprudensiyaning birlashganligi jamiyatning ehtiyojidan kelib chiqilgan. Bu birlashish ichki qonuniyatlar bilan bog'lik bo'lib mavjud bo'lgan fanning ob'ekti, predmeti va usullari nimalardan iborat, uning umumiy fanlar bilan aloqadorligi va u yerdagi o'rni qanday ekanligi kabi savollarni o'rganishga qaratilgan.

ANNOTATION

The modern concept of legal psychology, which is a science that studies the various psychological aspects of personality and activity in the conditions of legal regulation, focuses its purpose on solving and developing the tasks facing it through a systematic approach. The harmonization of psychology and jurisprudence helps to double-enrich science and solve pressing problems in judicial activity.

The combination of psychology and jurisprudence was based on the need of society. This unification is aimed at studying questions such as what is the object, subject and methods of the science that exists in relation to internal laws, what is its relationship with the general sciences and what is its place there.

АННОТАЦИЯ

Современное понятие юридической психологии, это – наука, изучающая различные психологические аспекты личности и деятельности в условиях правового регулирования, направленная на решение и развитие стоящих перед ней задач посредством системного подхода. Сочетание психологии и юриспруденции способствует двустороннему обогащению науки и решению актуальных проблем судебной деятельности.

Слияние психологии и юриспруденции происходит из потребности общества. Это объединение направлено на изучение вопросов, связанных с внутренними законами, таких как, из чего состоит объект, предмет и методы существующей науки, какова ее связь с общими науками и какова ее роль в этом.

KALIT SO'ZLAR

Yurist, muloqot, ekspressiv, obyekt, suhbat, kasb, faoliyat, psixologik aloqa, muzokara yuritish.

KEYWORDS

Lawyer, communication, expressive, object, conversation, profession, activity, psychological communication, negotiation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Юрист, коммуникативный, экспрессивный, предметный, разговорный, профессия, деятельность, психологический контакт, ведение переговоров.

KIRISH

Yuristning kasbiy faoliyatida muloqot oʻrni. Muloqot – bu insonlar oʻrtasida oʻrnatilgan oʻzaro harakat boʻlib hisoblanib insonlar orasida bir - birlarini oʻrganish, oʻzaro munosabatlar oʻrnatish, kerakli boʻlan hulq-atvorni belgilashga qaratilgan. Muloqot jarayoni “inson-inson” tizimida boʻlib oʻtadi va bu tizim ijtimoiy sharoitlarda oʻz aksini topadi.

Muloqat jarayonida psixologik aloqa oʻrnatiladi. Psixologik aloqa – muloqotchilarning bir - biriga boʻlgan intilishlarini oʻrnatish, rivojlantirish va qoʻllash demakdir.

Ushbu aloqa 3 ta bosqichda rivojlanishi mumkin:

- 1) oʻzaro baholash;
- 2) oʻzaro qiziqish;
- 3) ikkilik, uchliklarga boʻlinish.

Ushbu bosqichlar dam olish paytlari, ekskursiya, sayyohatlarda yaqol namoyon boʻladi. Psixologik aloqani oʻrnatish va rivojlantirish davomida odamlar psixologik toʻsiqlar (baryer)ga duch keladilar. Bu psixologik toʻsiqlar befarqlik, ishonmaslik, nafrat, bir - biriga toʻgʻri kelmasliklardan kelib chiqadi. Demak, psixologik toʻsiqlarni bor yoki yoʻqligi odamlarning shaxsiy xususiyatlariga bogʻliq. Yuridik faoliyatida muloqot jarayoni qanday mazmun - mohiyatiga ega?

ASOSIY QISM

Oʻzga inson bilan ilk bor tanishida qoʻllaniladigan kerakli soʻzlarni tanlab olish katta ahamiyatga ega. Yuridik faoliyatida shaxslarni toʻgʻridan toʻgʻri muloqotga chaqirish psixologik noqulaylik holatini keltirib chiqaradi va birinchi taʼsurot effektini susaytirishga va salbiy boʻlishiga olib keladi.

Demak, tanishish uchun ishlatiladigan birinchi soʻzlar qanchalik tabiiy va tushunarli boʻlsa, shunchalik muloqot tez oʻrnatiladi va oson rivojlanadi. Buning uchun yurist sof, betakror, sezgir boʻlishi lozim. Qiziqtirayotgan shaxs bilan psixologik aloqani oʻrnatishda birinchi navbatda yurist oʻzi toʻgʻrisida ijobiy taʼsurot qoldirishi lozim. Bunda:

- 1) uning tashqi qiyofasi;

2) ekspressiv reaksiya (mimika, harakatlar, yurish-turish va h.k.)lari;

3) ovoz-ohangi, nutqi yuqori darajada boʻlishi lozim.

Yurist – amaliyotchi muloqot davomida qiziqtirayotgan shaxsning nafaqat tashqi qiyofasi, balki uning subʼyektiv dunyosi, rejalari, qilmishlarini tushunishga harakat qilishi lozim. Shu bois, birinchi taʼsurotlarning yuzaga kelishida 3ta bosqich ish olib borish kera boʻladi, yaʼni:

1) jismoniy individning tashqi xususiyatlari (jinsi, boʻyi, mimikasi, kiyimi, yurish-turishi, rolliy jihatlari va h.k.)ni aniqlash;

2) hamkorning emosional va hulqiy koʻrinishlari va umumiy psixik holatlarini belgilash;

3) maqsadga muvofiq fikr yuritish va emosional taʼsurotlar ostida hamkor obrazini tuzish (ijtimoiy-rolliy va individual-shaxsiy tomonlarini nazarda tutgan holda) va h.k.

Muloqot davomida shaxslar bir biriga boʻlgan tasavvurida yoqishi va yoqmaslik maʼnolarini bildirib qoʻyishlari mumkin. Oʻzaro bir-biriga yoqish jihatlari ijobiy munosabatlar orqali vujudga keladi. Shuning uchun, yurist psixologik aloqani oʻrnatish va rivojlantirish paytida obʼyekt tomonidan oʻziga tegishli yoqish hisiyotini uygʻotishi lozim. Bu yerda yurist va uni qiziqtiruvchi shaxs oʻrtasida samiylik, shaxsiy qadriyatlarining birligi, (yaʼni yaxshi va yomon tushunchalarning uygʻunligi), umuminsoniy ahloqiy normalarga rioya qilish kabi xislatlar namoyon boʻlishi lozim. Yaʼni, yurist va uni qiziqtiruvchi shaxs (obʼyekt) bir hil fikr yuritishlari, oʻzlarining ichki dunyolarini birlashtirishi va tushinishlari kerak boʻladi.

Muloqot jarayonida yurist oʻzining erudisiyasi, intellektual jihatlari, sosial – psixologik tomonlari bilan ajralib turishi, oʻzgalarni diqqat bilan eshitishi, ularning koʻzlariga qarab kerakli imo-ishoralar qila olish mahoratiga ega boʻlishi kerak.

Deyl Karnegi oʻzining “Doʻstlarni qanday ortirish mumkin va shaxslarga qanday taʼsir oʻtkazish kerak?” kitobida oʻzgalarga yoqish

uchun 6 –ta usulni qo'llash kerakligi haqida gapirib o'tadi:

1. suhbat davomida muloqatchi bilan samimiy munosabatda bo'lish;
2. ko'proq jilmayish;
3. suhbat davomida suhbatdoshning ismini ko'proq tilga olish;
4. suhbatdoshni qiziqtiruvchi mavzular to'g'risida gap yuritish;
5. suhbatdoshning nodir va betakrorligini o'ziga anglatish;
6. suhbatdoshni diqqat bilan eshitish va o'zi to'g'risida so'z yuritishga undash.

O'zgani eshitish – bu san'at demakdir. Ushbu san'atga ega bo'lish uchun yurist o'z ustida yillar davomida ishlash lozim.

XULOSA

Jinoyatchi shaxslar bilan muzokara yuritishning psixologik tomonlari. Jinoyatchi shaxslar bilan muzokara yuritish, ya'ni ular bilan diplomatik munosabatda bo'lish qadim zamonlardan boshlab intellektual faoliyatning murakkab turi bo'lib hisoblanadi. Bu jarayonda yuzaga keluvchi hatar va nizoli vaziyatlarni bartaraf qilishda o'zaro kelishuv holatini o'rnatish, bir to'htamga kelish xarakterlarini qo'llash lozim bo'ladi. Bu kelishuvni qo'lga kiritishda tomonlardan irodaviy kuch talab qilinadi va uning asosida kerakli bo'lgan taklif, talab, shart va tilaklar qabul qilinadi. Muzokara bu, insonlar o'rtasidagi muloqot jarayonining universal vositasi hisoblanib u orqali tomonlarning qiziqish va fikrlariga xalaqit beruvchi holatlar bartaraf kilinadi va o'zaro kelishuv bitimi yuzaga keladi. Muzokara yuritish – katta san'atdir, bu yerda odamlarning his to'yg'ulari, umidlari aks ettiriladi. Muzokarachilarning hohish, qobiliyatlari, individual xususiyatlarini inobatga olinishi muzokara natijasiga ijobiy ta'sir yuritiladi.

Muzokarani tashkil qilishda tashkilotchilar psixologik va pedagogik bilimlar bilan qurollanishlari, intellektual, kommunikativ qobiliyatlari ega bo'lishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. Rasmiy nashr. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. - T.: "Adolat" 2007 yil.
2. Engalichev V.F., Yujaninova A.L. Fuqarolik protsessida sud-psixologik ekspertiza ishlab chiqarishning ba'zi xususiyatlari // Ijtimoiy fanlarning Markaziy O'zbekiston axborotnomasi, 2007 yil, No 2 (3).
3. Nagaev V.V. Sud-psixologik ekspertiza asoslari. Tarbiyaviy. turar-joy universitetlar uchun. – M.: UNITI-DANA, 2000. S. 16-22.
4. Sakhnova T.V. Nega sudga psixolog kerak? (Fuqarolik protsessida psixologik ekspertiza to'g'risida). - M.: Bilim, 1990. - 96-yillar.
5. Xolopova E.N. Fuqarolik ishlari bo'yicha o'limdan keyingi sud-psixologik ekspertiza // Arbitraj va fuqarolik protsessi. - 2005 yil. 10-son.
6. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS // Science technology & Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 199-202.
7. Kamolov D. GLOBALIZATION PHENOMENON AND GLOBALISM // Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 4-9.
8. Kamolov D. (2023). ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EXPLORING THE MORAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF AI IN CONTEMPORARY SOCIETY. *SPAST Abstracts*, 2(02). Retrieved from <https://spast.org/techrep/article/view/4539>
9. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI // Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.
10. Islam H. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – C. 11.
11. Хоснамуродов И. С. Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик таҳлили // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning

dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 549-551.

12. Хосилмуродов И. О ‘zbekistonda bag ‘rikenglik va millatlararo totuvlik g ‘oyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 16-24.

13. Islom X. Kalandarov Mexroj Abu Nasr Farobiy Falsafasida axloq masalasi //Pedagog respublika ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 15.

14. Xamitolim o‘g‘li X. I. Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi.“ //Mantiq ilmini o‘rganishning ahamiyati”. Zamonaviy ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning ustuvor yo‘nalishlari, ijtimoiy va pedagogik-psixologik asoslari. – 2022.

15. Xamitolim o‘g‘li X. I. O‘zbekistonda bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik g‘oyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Jamiyat va innovatsiyalar. – 2021.

16. Xamitolim o‘g‘li X. I., Shonazar o‘g‘li K. M. ABU NASR FAROBIYNING FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 424-426.

17. Хосильмуродов И., Султоналиева Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик таҳлили //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 549-551.

18. Hakimov O., Ortiqov O., Xoslimurodov I. RENAISSANCE PHILOSOPHERS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.

19. Spanov M., Xosilmurodov I. YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTONDA MA‘NAVYI-MA‘RIFIY SOHADAGI ISHLARNING RIVOJI VA TAKOMILLASHUVI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 469-472.